

ILM-FAN MUAMMOLARI MAGISTRANTLAR TALQINIDA

xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
materiallari to'plami

Qo'qon - 2024

Mazkur xalqaro konferensiya O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirining 2024-yil 20-martdagi “2024-yilda qo‘shimcha o‘tkaziladigan xalqaro va respublika miqyosidagi ilmiy va ilmiy-texnik tadbirlar to‘g‘risidagi” 76-sonli buyrug‘i ijrosini ta’minlash maqsadida Qo‘qon davlat pedagogika institutining magistratura bo‘limida 2024-yil 20-noyabr kuni o‘tkazildi.

“ILM-FAN MUAMMOLARI MAGISTRANTLAR TALQINIDA”

**mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy
konferensiyasi**

MATERIALLARI TO‘PLAMI

20.11.2024

1-qism

YOSHLARDA KIBERMADANIYATNI SHAKLLANTIRISHDA MAKTABGACHA VA MAKTAB TA’LIM MUASSASALARINING VAZIFALARI

Berkinov Oybek Toxir o‘g‘li

Chirchiq davlat pedagogika universiteti o‘qituvchisi

oybekberkinov98@gmail.com

ANNOTATSIYA. Yoshlarning tarbiyasi, ilm olishi va kamoloti barcha zamonlarda dolzarb masala sifatida e’tirof etilib kelingan. Bugun yoshlar orasida ta’lim olishga, axloqiy qadriyatlarga bo‘lgan munosabat anchagina salbiy ko‘rinishlarda namoyon bo‘lmoqda. Ushbu maqolada yoshlar orasida bunday illatlarning avj olayotganligining asosiy sababi sifatida kibermakon va uning chegarasi doirasidagi vositalarning pozitsiyalari tahlil qilingan. Yoshlarda kibermadaniyatni shakllantirishda ta’lim muassasalarining vazifalarini belgilab o‘tishga harakat qilingan.

Kalit so‘zlar: kibermakon, kibermadaniyat, internet, ijtimoiy tarmoq, yoshlar, ta’lim.

KIRISH

Mamlakatning ijtimoiy-iqtisodiy holati, aholining yashash sharoitlarining yaxshiligi, rivojlanish va istiqbollari to‘la ma’noda ta’lim tizimining mohiyati va natijadorligi bilan bog‘liqdir. Rivojlangan mamlakatlar tarixiga nazar tashlaydigan bo‘lsak, deyarli barchasida ta’limga katta e’tibor qaratilgandir. Shu o‘rinda O‘zbekistonning rivojlangan mamlakatlar qatoriga chiqishi, erkin, demokratik va farovon mamlakat bunyod etishi yo‘lida ham ta’limning ahamiyati yuqoridir. Davlatimiz rahbari Shavkat Mirziyoyevning “Biz Yangi O‘zbekistonni bunyod etishda sog‘lom va barkamol yoshlarimizni hal qiluvchi kuch deb bilamiz. Shu maqsadda ularning bilim, madaniyat, san’at va sport bo‘yicha salohiyatini ro‘yobga chiqarish, tadbirkorlik faoliyatini rag‘batlantirish borasida ham yangi tizim

yaratamiz. Takror va takror aytaman: **Yangi O‘zbekistonning asosiy ustuni – bilim, ta’lim va tarbiya bo‘ladi!**”, degan gaplari so‘zimizning isbotidir.

Hech kimga sir emaski, bugun bizning milliy ta’lim tizimimizda o‘ziga xos kamchiliklar mavjud. Bu kamchiliklar vaqt o‘tishi bilan bartaraf etilib borilmoqda va yangi imkoniyatlar eshiklari ochilmoqda. Ta’lim muassasalarining moddiy texnik bazalarini yangilash, sifatli kadrlar sonini ko‘paytirish, yangi ta’lim muassasalarini tashkil etish, xususiy ta’lim muassasalarini ko‘paytirish, ilmiy adabiyotlar ta’minlash kabi davlat va hukumat bilan bog‘liq bo‘lgan muammolar o‘zining yechimini topmoqda. Biroq, bizda yuqorida sanaganlarimizdanda muhim va dolzarb bo‘lgan muammolar mavjud – yoshlarning ta’lim olishga, ilm o‘rganishga bo‘lgan qiziqishlarining pastligi, o‘quvchilarning bilimi, salohiyati yetarli darajada emasligidir. 2023-2024 o‘quv yili Oliy ta’lim muassasalariga kirish imtihonlari natijalari e’lon qilingandan so‘ng keng jamoatchilik o‘rtasida muhokamalar boshlanib ketdi. Mandat saytidagi ochiq ma’lumotlarga ko‘ra, joriy yilda jami abituriyentlarning salkam yarmi(49,4 foiz) o‘tish balining eng quyi chegarasi bo‘lgan 56,7 balni ham to‘play olmagan aytilgandi. Ma’lum bo‘ldiki, 56,7 balldan kam to‘plagan abituriyentlarning 70,5 foizi avvalgi yillarda o‘qishni tugatganlar, 29,5 foizi joriy yilgi bitiruvchilar bo‘lgan. Joriy yilda maktablarni tugatgan 359 ming 790 nafar yoshlar testga kirgan. Shularning 36 foizi (129 ming 609) 56,7 balldan kam to‘plagan. Dunyo sivilizatsiyasi, ilm-fani, taraqqiyotiga ulkan hissa qo‘shgan buyuk allomalar Xorazmiy, Beruniy, Ibn Sino, Mirzo Ulug‘bek, Buxoriylar kabi ajdodlarning avlodlari bu natijalarni ko‘rsatib turishi xalqimiz, millatimiz va biz yashayotgan jamiyat uchun juda ham uyatli holatdir. Ho‘sh, yoshlarning ta’limga, ilm-fanga bo‘lgan qiziqishining sababi nimada? Nima kamlik qilyapti? Yoki nima ta’sir qilyapti? Savollarning javobi qayerdan toppish mumkin?

Mening nazarimda yoshlardagi bu illatning asosiy sababi axborot texnologiyalarning hayotimizga kirib kelishi va biz ulardan oqilona foydalana olmayotganimiz yoki oqilona foydalanish madaniyatimiz yo‘qligidir. Yoshlarning, ayniqsa, o‘quvchi yoshlar kundalik turmush tarzining katta qismi telefon, kompyuter, internet, ijtimoiy tarmoqlar kabi kibermakonning elementlariga bog‘lanib

borayotganligi milliy ta’lim tizimimiz va ta’lim muassasalarimiz oldiga ulkan vazifani qo‘ymoqda.

MUHOKAMA VA NATIJALAR

O‘quvchi yoshlarda kibermadaniyatni shakllantirishda ta’lim muassasalarining vazifalarini belgilab olish bugungi kunning dolzarb masalalaridan biridir. Yoshlar orasida kiberludomaniya – onlayn o‘yinlarga qaramlik, kiberjinoyatchilik, kiberqaramlik kabi illatlar kun sayin avj olib bormoqda. Bu kabi illatlarga qaram bo‘layotganlarning ko‘pchilik qismi yoshlardir. O‘zbekiston Respublikasi “Ta’lim to‘g‘risidagi qonun”ga[1] ko‘ra O‘zbekistonda 11 yillik majburiy ta’lim joriy etilgan. Xohlaymizmi yo‘qmi har bir oila farzandi ta’lim muassasasida kunining kamida yarim qismini o‘tkazadi. Ta’lim muassasasida uyali aloqa vositalaridan foydalanishni tartibga solish hukumat qarori[2] bilan bir qadar tartibga solindi. Huquqiy jihatdan bu kabi normativ-huquqiy hujjatlarning qabul qilinishi muammoning yechimi bo‘la olmadi. Multimedia va texnologiyalarning jadal rivojlanishi bilan Internetga kirish va undan foydalanish barcha odamlar, kattalar yoki bolalar uchun mavjud bo‘lib, bolalar kattalarga taqlid qilish orqali raqamli imkoniyatlarni tezda o‘zlashtiradilar. Shunday qilib, global miqyosda kiberxavfsizlik to‘g‘risida xabardorlik madaniyatini rivojlantirishga yordam berish uchun kiberxavfsizlik bo‘yicha bilim va o‘qitish imkoniyatlari imkon qadar yoshligida qo‘llanilishi kerak. O‘qituvchilar shaxsiy ma’lumotlarni oshkor qilish va qimor o‘yinlari va pornografiyaga qaramlikning salbiy ta’siridan tashqari, internetdan ortiqcha foydalanishning afzalliklariga e’tibor qaratishlari lozim. Ushbu salbiy ta’sirlar yoshlarning ruhiy salomatligi va xatti-harakatlariga, ayniqsa ularning Real hayotdagi ijtimoiy munosabatlariga salbiy ta’sir ko‘rsatdi[3].

O‘quvchi yoshlarda qachonki biz axborot texnologiyalardan yaxshilik yo‘lida foydalanish madaniyatini shakllantira olmas ekanmiz, yoshlarni huquqiy va texnik jihatdan nazorat qilishning imkoniyati yo‘q. Ta’lim muassasalarida kibermadaniyatni shakllantirishni ta’limning turli bosqichlarida alohida tashkil etish maqsadga muvofiqdir.

Maktabgacha ta’lim muassasalarining kibermadaniyatni shakllantirishdagi vazifalari. Albatta, bu fikrimiz ko‘pchilikning e’tirozlariga sabab bo‘lishi mumkin. Chunki, deyarli barcha maktabgacha ta’lim muassasalarida uyali aloqa vositalaridan, kompyuterlardan, internet va kommunikatsiya vositalaridan foydalanmaydilar. Asosiy muammo shundaki, maktabgacha ta’lim yoshidagi bolalarning katta qismi o‘z uylarida telefon kabi qurilmalarga bog‘lanib qolmoqda. Xalqimizda “besh qo‘l barobar emas” degan naqlga ko‘ra ota-onalarning hammasi ham farzandining salomatligi, ruhiyati, dunyoqarashi uchun doimiy telefonlardan foydalanish zararli ekanligini bilmaydilar yoki bilsalarda parvo qilmaydilar. Bugun soatlab rangli ekran oldida o‘tirgan bolajonlar ertaga bu jamiyatning davomchilari ekanligi barchamizni ogohlikka chorlaydi. Hali dunyoni anglashga ulgirmagan bolajonlarda kibervositalarning zararli oqibatlarini haqida biroz bo‘lsada dunyoqarashni shakllantirish tarbiyachilar oldidagi vazifalardandir. Balki, o‘sha vaqt kelgandir yillar davomida takrorlanib kelayotgan va bugun hatto maktabgacha ta’lim yoshidagi bolajonlar ishonmaydigan, eshitishni xohlamaydigan “ertaklar”, “hikoyalar”ni biroz zamonga, insonlar ongiga mos holatda o‘zgartirish. Aynan telefon, kompyuter, internet kabi vositalar bilan bog‘liq bo‘lgan, yaxshilikka, ezgulikka chorlaydigan, madaniyatni oshirishga xizmat qiladigan milliy multfilmlar, ertaklar, hikoyalar yaratish va bulardan maktabgacha ta’lim muassasalarida foydalanish maqsadga muvofiqdir.

Umumiy o‘rta ta’lim muassasalarining kibermadaniyatni shakllantirishdagi vazifalari sifatida quyidagilarni sanab o‘tamiz:

Sifatli kadrlar muammosi. Yurtimizdagi 10 mingdan ortiq umumiy o‘rta ta’lim muassasalarida faoliyat yuritayotgan pedagog kadrlarning katta qismi Oliy toifaga ega emas. Rivojlangan mamlakatlar tajribasi shuni ko‘rsatadiki, ta’lim muassasasidagi sifat, o‘quvchilarning bilimi pedagoglarning salohiyati bilan bog‘liq. Hatto, ayrim maktablarimizda bitta ham Oliy toifaga ega o‘qituvchining yo‘qligi ta’lim tizimimizda hali ko‘p islohotlar borligini ko‘rsatadi. Maktabgacha va maktab ta’limi vazirligi bergan ma’lumotlarga ko‘ra hozirda respublikadagi 10 104 ta maktabda 525 737 nafar o‘qituvchi dars bermoqda va bulardan “Oliy toifali

o‘qituvchilar soni 53 914 nafarni, birinchi toifalilari 101 751 nafarni, ikkinchi toifalilari 126 759 nafarni, mutaxassislar soni esa 177 122 nafar” tashkil qiladi. Raqamlar shuni ko‘rsatmoqdaki, mutaxassislar soni hali hanuz ko‘pchilikni tashkil qilmoqda. O‘qituvchilarga toifa berishlik uchun bo‘ladigan imtihonlarga ham ko‘proq axborot texnologiyalari, axborot madaniyati bilan bog‘liq bo‘lgan sinovlarni ko‘proq qo‘llash zamon talabidir. “Odobni odobsizdan o‘rgan!” degan naqlni afsuski biz pedagoglarga nisbatan ishlata olmaymiz. Pedagogning o‘zi axborot texnologiyalaridan foydalanishni bilmasa, o‘quvchilarining qaysi saytlardan foydalanayotganliklarini, ijtimoiy tarmoqlarda qancha vaqt o‘tkazayotganliklarini nazorat qila olmasalar ta‘limning sifati pasayishiga, o‘quvchilar qiziqishining yo‘qolishiga olib keladi.

Darsliklar va mavzulardagi muammolar. Ommaviy axborot vositalarida, ilmiy adabiyotlarda ko‘pincha “ta‘lim-tarbiya tizimi” iborasi ko‘p qo‘llaniladi. E‘tibor berib qarasak, “ta‘lim” va “tarbiya” tushunchalari bir-biri bilan uzviy bog‘liq bo‘lgan, biri ikkinchisini to‘ldirib keluvchi fenomenlardir. Maktablardagi darsliklarda, asosan ta‘lim bilan bog‘liq fanlar ko‘pchilikni tashkil qilayotgandek go‘yo. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 06.07.2020 yildagi 422-son “Umumiy o‘rta ta‘lim muassasalarida “Tarbiya” fanini bosqichma-bosqich amaliyotga joriy etish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi qarori[4]ga ko‘ra umumiy o‘rta ta‘lim muassasalarida “Odobnoma”, “Vatan tuyg‘usi”, “Milliy istiqloq g‘oyasi va ma‘naviyat asoslari” hamda “Dunyo dinlari tarixi” fanlarini birlashtirgan holda yagona “Tarbiya” fani 1-9-sinflarda — 2020/2021 o‘quv yilidan, 10-11-sinflarda esa — 2021/2022 o‘quv yilidan boshlab fanlarga ajratilgan umumiy soatlar doirasida bosqichma-bosqich amaliyotga joriy etildi. Muammo shundaki, hukumat qarori bilan qisqa vaqt ichida Tarbiya fanini o‘qitish uchun darsliklar ishlab chiqildi. Darsliklar bugungi taraqqiy etgan, texnologiyalar rivojlangan jamiyatda yashayotgan yoshlarni tarbiyalash uchun muhim vosita vazifasini bajara olmadi desak ham bo‘ladi. Yoshlar tarbiyasiga komyuterlarlar, telefonlar, ijtimoiy tarmoqlar salbiy ta‘sir ko‘rsatib turgan bir zamonda tarbiya fani mavzularida bu muammolar deyarli yoritilmagan. Faqatgina 11-sinf Tarbiya darsligida “Kibermakonda axborot iste‘moli madaniyati” mavzusi

kiritilgan va 2 soat(akademik soat) dars vaqti ajratilgan. Butun dunyoda axborot madaniyatini shakllantirish dolzarb muammo bo‘lib turgan vaqtda biz bu mavzuga 2 soatgina ajratganimiz juda ham kamlik qiladi.

O‘quvchilarning bo‘sh vaqti muammosi. Umumiy o‘rta ta‘lim muassasalarida darslar kunning yarim qismida tashkillashiriladi va o‘quvchilar kunning deyarli ikkinchi qismida bo‘sh qoladi. Ba‘zi o‘quvchilar uylariga boradilar, ota-onalariga uy ishlarida qarashadilar, ba‘zilari esa qo‘shimcha mashg‘ulotlar bilan kunning qolgan qismini o‘tkazadilar. Afsuski, maktab o‘quvchilarining katta qismi darsdan so‘ng vaqtlarini bekorchi narsalarga sarflaydilar. Ota-onalar ishda bo‘lganligi, o‘quvchilarga o‘zlarining ehtiyojlarini o‘zlari xohlagan usulda qondirishlariga imkon yaratadi. Umuman olganda maktab o‘quvchilari darsdan keyin nazoratsiz qolayotganligi yoshlar orasida jinoyatchilik, bezorilik, ichkilikbozlik, axloqsizlik kabi illatlar avj olishiga sabab bo‘lmoqda. Payg‘ambarimiz alayhissalom: “Ogoh bo‘linglar! Albatta, jasadida bir parcha go‘sht bordir. Qachon u solih bo‘lsa, jasadning hammasi solih bo‘lur. Qachon u buzuq bo‘lsa, jasadning hammasi buzuq bo‘lur. Ogoh bo‘linglar! O‘sha narsa qalbdir”, dedilar”. Buxoriy, Muslim, Abu Dovud, Termiziy va Nasoiy rivoyat qilganlar. Demak, inson bekorchilikdan saqlanishi uchun butun a‘zolarini sog‘lom bo‘lishiga sababchi bo‘lgan qalbini sog‘lom qilishi juda ham muhim ekan. Shu bois ham hazrat Umar (roziyallohu anhu): «Nafsingni foydali narsalar bilan mashg‘ul qil, aks holda uni zararli narsalar egallab oladi», deb ogohlantirganlar.

Ta‘lim tizimimizning eng katta kamchiliklaridan biri sifatida o‘quvchilarning kunning yarim qismida bo‘sh qolayotganliklaridir. To‘g‘ri, maktablarda turli fan to‘garaklari, sport tugaraklari tashkil etilgan. Lekin, holatga real qaralsa, bu to‘garaklar respublikamiz maktablaridagi o‘quvchilarning 10 foizini ham tashkil etmaydi. Yana ham achinarli holat shundaki, fan va sport to‘garaklariga jalb qilingan o‘quvchilar maktabning eng a‘lochi, tarbiyasi, intiluvchan yoshlaridir. Fanlarni yaxshi o‘zlashtira olmayotgan, tarbiyasida kamchiligi bor bo‘lgan o‘quvchilar deyarli nazoratsiz qolmoqda. Nazoratsiz bola albatta vaqtini bugungi kunda ijtimoiy tarmoqlarda, internetda yoki kompyuter o‘yinlari o‘tkaziladigan “gameclub”larda

o‘tkazmoqdalar. Bizning taklifimiz shundan iboratki, respublikamizdagi barcha umumiy o‘rta ta‘lim muassasalarida o‘qish davomiyligini kunning to‘liq qismida tashkil qilish lozim. Kun bo‘yi ta‘lim olish bilan mashg‘ul bo‘lgan yoshlarni kelajak uchun kerakli bo‘lgan kadrlar qilib tayyorlash juda yaxshi samara beradi.

XULOSA

Kibertahdidlardan himoyalashda ijtimoiy institutlariga juda katta vazifalar qo‘yiladi. Bu institutlar ichida ta‘lim muassasalarining o‘rni yuqoridir. Ta‘lim muassasalarida yangicha fikrlaydigan, zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalana oladigan, o‘quvchilarning bo‘sh vaqtlarini mazmunli tashkil eta oladigan pedagoglar jamoasi bilan to‘ldirish lozim. Kompyuter, telefon, internet, ijtimoiy tarmoqlar kabi turli dasturlar faqat inson uchun, yaxshilik uchun yaratilganligini ulardan oqilona foydalanish kerakligini o‘quvchilarga anglata oladigan pedagoglarga bizning jamiyat ayni damda juda muhtojdir. Davlat tomonidan faoliyati taqiqlangan tarmoqlar e‘lon qilinganligi bilan, ayrim tarmoqlarni “BLOK”lagan bilan yoshlarni to‘xtatib bo‘lmaydi. Chunki, bugun har qanday BLOKni buzib kira oladigan VPN kabi dasturlar borligini maktab o‘quvchilari kattalardan ko‘ra yaxshi biladilar. Bizning oldimizda turgan asosiy vazifa yoshlar o‘zlarini o‘zlari nazorat qila oladigan darajadagi kibermadaniyatni shakllantirishdir.

Adabiyotlar ro‘yxati:

1. O‘zbekiston Respublikasining Ta‘lim to‘g‘risida Qonuni, 23.09.2020 yildagi O‘RQ-637-son
2. O‘zbekiston Respublikasi Ta‘lim muassasalarida mobil telefonlardan foydalanishni tartibga solish chora-tadbirlari to‘g‘risida O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining Qarori , 21.05.2012 Yildagi 139-Son
3. Бекчонова Ш.Б. Актуальность образования по кибербезопасности в педагогике <https://cyberleninka.ru/article/n/aktualnost-obrazovaniya-po-kiberbezopasnosti-v-pedagogike>
4. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 06.07.2020 yildagi 422-son “Umumiy o‘rta ta‘lim muassasalarida “Tarbiya” fanini bosqichma-bosqich

amaliyotga joriy etish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi qarori <https://lex.uz/ru/docs/-4885018>

5. Berkinov O.T. Kiber atamasining mazmun-mohiyati: tarixi va bugun // NAMDU ilmiy axborotnomasi, [2024-6]. – 270-273 bet.